

«ВКР-ВУЗ.РФ — не только антиплагиат. Личные кабинеты студента и научного руководителя. Электронное портфолио обучающегося. Интеграция системы в электронную информационно-образовательную среду вуза»

Автор: Иванова Наталья Юрьевна/Ivanova Natalya
ООО «Ай Пи Эр Медиа»
Директор
adm@iprmedia.ru

Аннотация. Рассмотрены законодательные и практические аспекты размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечных системах вузов, их проверки на плагиат. Отмечена необходимость внедрения сервиса ведения электронных портфолио достижений студентов и преподавателей учебных заведений. Даны рекомендации по работе в модуле «Электронное портфолио студентов» платформы ВКР-ВУЗ.РФ, интеграции этого модуля в единую информационно-образовательную среду учебного заведения.

Annotation: Discussed legal and practical aspects of the placement of graduation thesis in the electronic library systems of universities, checking for plagiarism. Discrcribed the necessity of implementation of service of the electronic portfolio achievements of students and teachers of educational institutions. Recommendations for work in the module "Electronic portfolios of students" of the platform VKR-VUZ.RU, integration of this module into a single information-educational environment of the institution.

Ключевые слова: электронно-библиотечные системы (ЭБС), выпускные квалификационные работы, заимствования, плагиат, антиплагиат, электронное портфолио, электронная информационно-образовательная среда.

Keys words: Electronic library systems (ELS), graduation thesis, plagiarism, electronic portfolio, electronic information educational environment.

Тематический рубрикатор УДК: 004.4.

Платформа ВКР-ВУЗ.РФ — инновационная разработка ООО «Ай Пи Эр Медиа», предназначена для размещения и хранения любых работ обучающихся и сотрудников учебных заведений (в том числе выпускных квалификационных работ (ВКР) специалистов и бакалавров, диссертационных работ магистров), проверки текстов на объем заимствований. Проект ВКР-ВУЗ.РФ был запущен 1 января 2016 года в целях исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». К системе подключилось около 200 высших учебных заведений. На платформу загружено и успешно проверено на плагиат более 50000 выпускных квалификационных работ.

В 2017 году электронный ресурс ВКР-ВУЗ.РФ существенно расширил свой функционал — внедрен новый сервис «Банк электронных портфолио достижений». Этот уникальный инструмент позволит преподавателям и обучающимся вести архив любых своих работ. Таким образом сегодня платформа ВКР-ВУЗ.РФ — это многофункциональный комплекс цифровых технологий, позволяющий подписчикам решать целый ряд задач в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы в сфере высшего профессионального образования Российской Федерации.

I. Система хранения работ организации.

Удобство и безопасность системы хранения работ организаций на платформе ВКР-ВУЗ.РФ обеспечиваются следующими составляющими:

- Собственные высокопроизводительные серверы ООО «Ай Пи Эр Медиа» или предоставление партнеру выделенного сервера.

- Гибкая настройка и управление структурой организации, копирование структуры на следующий учебный год.
- Удобный интерфейс системы хранения с разным функционалом и доступом для разных категорий пользователей.
- Фильтрация и поиск работ по любым параметрам (год, подразделение, обучающийся, период загрузки и пр.).
- Возможность экспорта списка результатов фильтрации.
- Хранение и загрузка не только работ, но и сопровождающих документов (согласие на размещение, справка о самопроверке работы в других базах, рецензии и т.п.).
- Настройка доступа к системе хранения для разных категорий пользователей (ответственные за загрузку сотрудники, преподаватели, обучающиеся).
- Решения для простой интеграции системы в электронную информационно-образовательную среду учебного заведения.
- Возможность передачи полного архива работ в случае смены хранилища. Минимальный срок хранения архива — 5 лет после окончания договора на использование ВКР-ВУЗ.РФ.

Немаловажным фактором является возможность выбора для клиента способа загрузки работ в систему ВКР-ВУЗ.РФ:

- Администратор системы (представитель организации) может загружать все работы самостоятельно или наделить отдельных сотрудников организации доступом к загрузке по подразделениям.
- Сотрудники подразделений — в соответствии с правами доступа к работам подразделений организации.
- Обучающиеся организации (при этом сотрудники модерируют работы и разрешают их размещение в общей системе хранения или возвращают на доработку через систему обратной связи с обучающимися).

II. Сервис проверок на заимствования.

Отличительные особенности:

- Эксклюзивные технологии поиска заимствований.
- Быстрый поиск и формирование детализированных отчетов.
- Возможность печати отчета.
- Автоматически генерируемая и заполненная справка о результатах проверки на наличие заимствований (для обеспечения документооборота в организации).
- Неограниченное количество проверок.
- Бесплатные обновления индексной базы.
- Получение детализированного отчета и справки о результатах проверки на объем заимствований.

Платформа ВКР-ВУЗ.РФ предлагает своим партнерам обширную индексную базу для проверки текстов на заимствования. В стандартный комплекс услуг входят:

- База открытых источников Интернета: постоянно пополняемая база текстов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет (база рефератов и курсовых, Википедия, авторефераты, периодика и т. п.). Как показывает практика, именно эта база является самой популярной у студенческого сообщества. Анализ источников и соответствующего процента найденных заимствований в студенческих работ дает нам основания утверждать, что для проверки ВКР база интернет-источников, по сути, является достаточной для определения степени оригинальности работы.

- Эксклюзивная лицензионная база учебной и научной литературы (книги и периодика): более 40000 изданий ЭБС IPRbooks. Многие издания содержатся в системе на эксклюзивной основе, и поиск по ним не может быть осуществлен другими сервисами. Для пользователей ЭБС IPRbooks и Библиокомплектатор этот вид поиска особенно актуален, так как обучающиеся, имеющие доступ к полным текстам на платформе IPRbooks при размещении своих работ в системе ВКР-ВУЗ.РФ дополнительно контролируются по ЭБС.

Это способствует повышению уровня оригинальности работ и повышению качества образования в целом.

– Единая база работ учебного заведения: индексация загружаемых в систему работ дает возможность проверять последующие загружаемые работы по архиву учебного заведения. Эта функция настраиваемая и может не использоваться, если организации данный вид поиска не нужен.

– Эксклюзивная индексная база всех работ пользователей системы ВКР-ВУЗ.РФ: все работы, которые загружаются в систему (на условиях договора), включаются в индексную базу с целью осуществления проверки на заимствования. С одной стороны мы гарантируем сохранность текстов от доступа сторонних организаций, но при этом даем возможность проверки загружаемых материалов по работам других учебных заведений. Эта база существенно расширяет возможности для обнаружения заимствований и улучшению качества ВКР.

III. Электронное портфолио достижений в ЭИОС учебного заведения.

В соответствии с письмом Минобрнауки «О федеральных государственных образовательных стандартах» новые ФГОС ВО в части общесистемных требований к реализации программы бакалавриата, специалитета и магистратуры предусматривают «формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса». С целью обеспечения выполнения этих требований компания «Ай Пи Эр Медиа» разработала новый модуль «Электронное портфолио достижений».

Возможности организации при работе с новым сервисом:

- Самостоятельное ведение портфолио достижений обучающимся.
- Создание электронного портфолио достижений преподавателей.
- Объединение портфолио обучающихся и преподавателей учебного заведения.
- Интеграцию в электронную информационно-образовательную среду организации.
- Бесшовный переход с портала организации в личный кабинет пользователя.

Расширенный функционал системы электронного портфолио включает:

- Хранение и систематизацию по датам материалов электронного портфолио.
- Синхронизацию портфолио с базой ВКР (не требуется повторной загрузки работы и отчета).
- Оценку и рецензирование работ ответственными за ВКР преподавателями.
- Управление обучающимися и преподавателями доступом к списку своих достижений.
- Четкую привязку обучающихся и сотрудников к структуре организации.
- Удобный и понятный интерфейс, фильтрацию списка.
- Возможность распечатать портфолио или отправить по e-mail.
- Авторезюме.
- Возможность выгрузки архива достижений по окончании обучения/работы.
- Круглосуточный и безопасный удаленный доступ.
- Бесплатную техническую поддержку и сопровождение пользователей.

Для работы в системе ВКР-ВУЗ.РФ предусмотрено четыре типа пользователей: администратор, сотрудник, преподаватель, студент. Каждый из них имеет свой «личный кабинет» в системе и набор функций.

Выводы

Весь год, прошедший с момента запуска проекта ВКР-ВУЗ.РФ, компания «Ай Пи Эр Медиа» продолжала совершенствовать продукт на основе отзывов и рекомендаций пользователей. Результатом такого взаимодействия стало существенное улучшение сервисов системы. На платформе ВКР-ВУЗ.РФ появилась возможность создания «личного кабинета» студента. В него добавлен модуль «Электронное портфолио». Этот функционал позволяет обучающемуся не только загружать свои работы на платформу ВКР-ВУЗ.РФ в привязке к подразделениям вуза, которые настроены администратором, проверять тексты на объем

заимствований, открывать доступ к ним для ответственных сотрудников вуза, но и вести полноценное портфолио.

Ответственные сотрудники учебного заведения в свою очередь видят и модерировать все тексты по закрепленным за ними подразделениям и, если работа выполнена с учетом всех требований, публикуют ее в общем списке трудов вуза. Таким образом, вовлечение студентов в работу с системой ВКР-ВУЗ.РФ позволяет наладить загрузку текстов на платформу и их дальнейшую обработку максимально эффективно.

Компания «Ай Пи Эр Медиа» также продумала возможность интеграции электронного портфолио студентов в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) вуза. Подобная услуга оказывается нашим подписчикам бесплатно. Немаловажно и то, что этот функционал остается доступен учебному заведению даже по окончании договора.

Также система ВКР-ВУЗ.РФ дает возможность легко получать отчеты о количественных показателях в разрезе периода загрузки, факультетов, кафедр. Всё это позволяет без труда отслеживать соответствие количества загруженных работ количеству выпускаемых студентов и, как итог, избежать нарушений законодательства.